

ЙОДОДЕФИЦИТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Каримова Комила

Студентка 4 курса 2521 группы лечебного факультета ФМИОЗ

И.А.Алимова

Научный руководитель

Ассистент Ферганского медицинского института
общественного здоровья.

Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17150255>

Аннотация. Йододефицитные состояния остаются одной из приоритетных задач общественного здравоохранения, особенно в регионах с исторически низким содержанием йода в окружающей среде. Это в первую очередь связано с их серьёзным влиянием на развитие центральной нервной системы у плода и детей раннего возраста. В настоящей работе проанализирована эпидемиологическая ситуация по йододефициту в Ферганской области Республики Узбекистан, рассмотрены механизмы развития, основные клинические проявления и методы диагностики. Особое внимание уделено уязвимым группам населения и мерам профилактики. В заключении предложены комплексные шаги для снижения йодного дефицита в регионе.

1. Введение

1.1. Глобальное значение проблемы

Йододефицит — предотвратимое нарушение здоровья, которое в разные годы охватывало более 2 миллиардов человек по всему миру. Несмотря на активное внедрение программ по массовому йодированию пищевой соли, значительная доля населения планеты до сих пор не получает адекватного количества йода. В Узбекистане проблема йодного дефицита также остаётся актуальной, в особенности в таких регионах, как Ферганская область, где йодный дефицит сохраняется на тяжёлом уровне.

1.2. Роль йода в организме

Йод — важнейший микроэлемент, участвующий в синтезе тиреоидных гормонов, регулирующих обмен веществ, рост и развитие, в частности, формирование головного мозга. Дефицит йода у беременных женщин может привести к необратимым нарушениям развития плода, включая снижение когнитивных способностей. У детей недостаток йода связан с ухудшением памяти, снижением концентрации и уровня интеллекта, что впоследствии влияет на образование, трудоспособность и социальную реализацию.

2. Патогенез, клиника и диагностика йододефицитных заболеваний

2.1. Механизмы развития

При недостатке йода щитовидная железа не может синтезировать достаточное количество гормонов, что приводит к компенсаторному повышению уровня ТТГ. Это, в свою очередь, стимулирует рост железы, формируя зоб. При длительном йододефиците могут развиваться узловой зоб и даже тиреотоксикоз.

2.2. Клинические проявления

Наиболее частыми проявлениями являются эндемический зоб, гипотиреоз и, реже, тиреотоксикоз. У взрослых гипотиреоз проявляется вялостью, увеличением массы тела, нарушением памяти. У детей и новорожденных возможны выраженные последствия: отставание в психомоторном развитии, кретинизм.

2.3. Диагностика

Современные методы включают определение ТТГ и свободного Т4, УЗИ щитовидной железы. На уровне популяции оцениваются распространённость зоба среди школьников и медианное содержание йода в моче. Так, в Сохском районе Ферганской области медианная концентрация составляет лишь 25 мкг/л, при этом зоб выявляется у 82% детей.

Таблица 1

Рекомендуемые ВОЗ суточные нормы потребления йода по возрастным группам

Возрастная или популяционная группа	Рекомендации ВОЗ (мкг/день)
Дети 0–5 лет	90
Дети 6–12 лет	120
Взрослые >12 лет	150
Беременные	250
Кормящие	250

Таблица 2

Динамика распространённости зоба и уровня йодурии в Узбекистане и Ферганской области

Год	Регион	Распространённость зоба среди детей (%)	МКЙМ (мкг/л)	Степень дефицита
1998	Узбекистан	78%	<10	Тяжёлая
1998	Фергана	69.8%	<20 (96.1%)	Очень тяжёлая
2004	Фергана	59.8%	>100	Тяжёлая

2010	Фергана	39.9%	>100	Улучшение
2023	Сохский район	82%	25	Критическая

Таблица 3

Показатели охвата и статуса йода у женщин в Узбекистане

Показатель	Год	Значение
Охват солью >15 ppm	2020	36%
МКЙМ у небеременных женщин	2020	140.9 мкг/л
МКЙМ у лактирующих	2020	112.9 мкг/л
МКЙМ у беременных	2017	117.3 мкг/л

4. Профилактические меры

4.1. Международный опыт

Примером успешного применения программы УЙС является Китай, где ранее высокие показатели кретинизма были практически устранены благодаря 90% охвату йодированной солью.

4.2. Ситуация в Узбекистане

С 2007 года действует закон о йодировании всей пищевой соли. Однако анализ 2020 года показывает, что только треть упаковок содержат адекватный уровень йода. В 2023 году запущена программа «Ёркин миллат», нацеленная на дополнительное обеспечение йодом.

4.3. Проблемы в Ферганской области

Регион сталкивается с рядом барьеров: дефицит качественной йодированной соли, контрабанда, слабый контроль, высокая стоимость соли с йодом и недостаточная просветительская работа.

5. Заключение и рекомендации

Йододефицит в Ферганской области остаётся серьёзной проблемой, несмотря на усилия государства. Учитывая его влияние на развитие детей и здоровье женщин, необходимо:

- * Усилить контроль качества йодированной соли;
- * Обеспечить стабильное снабжение регионов;
- * Акцентировать внимание на уязвимых группах населения;
- * Расширить информационные кампании среди населения;
- * Внедрить регулярный мониторинг ситуации с йододефицитом.

Список литературы:

1. Клинические рекомендации "Заболевания и состояния, связанные с дефицитом йода", 2024 г. URL: <https://pediatrhelp.ru/klinicheskie-rekomendaczii/endokrinologiya/zabolevaniya-i-sostoyaniya-svyazannyye-s-deficiztom-joda-kr-2024/>

2. Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Ферганской области Республики Узбекистан. URL: <https://www.researchgate.net/publication/358202080>.
3. Gazeta.uz - Программа йодизации детей. URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/09/20/iodine/>.
4. PMC - Iodine Deficiency Disorders. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6284174/>.
5. Household Coverage and Iodine Status in Uzbekistan. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7307690/>.
6. Iodine Deficiency in Pregnancy. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285556/>.
7. Динамика йододефицитных состояний в Узбекистане - mif-ua.com. URL: <http://www.mif-ua.com/archive/article/7084>.
8. DARYO.UZ: Йододефицит в Узбекистане. URL: <https://daryo.uz/en/2022/07/06/iodine-deficiency-can-inflict-all-regions-of-uzbekistan-nurmat-otabekov>.
9. Scientific & Academic Publishing - Сохский район. URL: <http://article.sapub.org/10.5923.j.ajmms.20231306.14.html>.
10. JCPM 2024 - Йодный статус при сахарном диабете. URL: <https://fjsti.uz/uploads/img/yangilikar/Klinik%20va%20profilaktik%20tibbiy%20ot%20jurnali/JCPM%202-2024/Mahkamova%20M.B..pdf>

